

ESTUDIO DE UN MODELO DE ANÁLISIS FINANCIERO MEDIANTE UN SIMULADOR DE NEGOCIOS PARA PROMOVER LA PERMANENCIA DE LA PYME

Irma Amelia Ayala Ríos, Saúl González Cruz, Iván López Sánchez, Fernando Ordoñez Castro.
Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán

Introducción: Los emprendedores de negocios toman decisiones difíciles a diario relacionados con el desarrollo de precios, productos, recursos humanos y políticas administrativas; tales decisiones requieren que ellos sean conscientes del alcance e impacto en el balance general de la empresa.

Las organizaciones deben de medir, evaluar y mejorar sus niveles de competencia mediante el análisis de herramientas tecnológicas que les permitan identificar ventajas para eliminar riesgos que les puedan limitar de forma sustancial el crecimiento dentro del mercado, de igual manera, buscar alternativas para la mejora del diseño y funcionamiento de sus procesos; condición que permitirá lograr una mejor satisfacción de sus clientes así como alcanzar la eficiencia en la utilización de sus recursos humanos, financieros y económicos.

Los simuladores pueden ser empleados como un vehículo de enseñanza y aprendizaje para comprender la interacción entre las funciones claves de la PYME, ya que el mismo puede tener una proyección y utilidad no solo a nivel empresarial sino a nivel educativo.

Otra de las ventajas de los simuladores es que se puede aplicar como un proyecto piloto en donde éste, sea empleado en una PYME, de tal manera que permita evaluar la utilidad de un programa o proyecto con una mejor certeza y escala; de tal manera, que se puedan tener resultados simulados anticipados que permitan una adecuada toma de decisiones.

Objetivo: Investigar un modelo de análisis financiero mediante un simulador de negocios para promover la permanencia de la PYME.

Metodología: Para dar cumplimiento a los objetivos planteados en la investigación, se ha realizado una extensa revisión bibliográfica de diferentes fuentes primarias como secundarias. Se aplicó el método Analítico-Sintético que de acuerdo con Bernal (2016), estudia hechos al descomponer el objeto de estudio en cada uno de sus partes para estudiarlas en forma individual (análisis), luego integra cada una de esas partes para estudiarlas de manera holística e integral (síntesis). Este método se utilizó para conocer de manera detallada el estado actual de las diferentes teorías tratadas en la presente investigación para luego ordenarlas y relacionarlas de manera completa como un todo.

Resultados: La utilización de un simulador de negocios permite evaluar escenarios y decidir qué se debería ejecutar para pasar de una situación de negocio inicial a una final, medibles a través de los indicadores de rendimiento y los estados financieros.

Evaluar otras soluciones para modelar el negocio de la PYME ya que existen infinitas soluciones.

Se debe tener en cuenta que toda solución debe seguir las reglas de marketing, logística, producción, finanzas y gestión empresarial.

Ampliar el número de productos, materias primas, procesos y recursos por proceso según las necesidades concretas de la empresa.

Palabras clave: Emprendedores de negocios, análisis financiero, simulador, toma de decisiones, PYME